

HORISON

majalah sastra

Jakob Sumardjo
Juniarso Ridwan
Jamal T. Suryanata
Wilson Nadeak

R. Intojo

Kakilangit

Ulasan Sajak

Mengharapkan Kemerdekaan, Mengenyahkan Ketidakadilan

Tirto Suwondo

Kalau membaca sajak-sajak R. Intojo, kita akan segera dihadapkan pada suasana yang bernuansa romantis-idealistic. Dan ini wajar, karena begitulah umumnya karya-karya para penyair Pujangga Baru. Nasionalisme dan rasa kebangsaan seolah melekat di hati mereka karena mereka ingin segera mewujudkan sebuah impian akan kemerdekaan (Indonesia). Namun, ternyata tidak hanya itu. Ada pula beberapa sajak R. Intojo yang bernuansa romantis-pragmatis. Bahkan ada juga yang romantis-religius. Dan pada umumnya, sajak-sajak R. Intojo transparan, tidak prismatis, sehingga tidak terlalu sulit untuk memahami dan menikmatinya.

Cobalah kita baca sajak "Cend'ra Durja" (lihat puisi pilihan). Sajak lirik itu merupakan monolog tentang "harapan" si aku. Ketika itu, zaman sedang bergemerlap, masa seolah penuh intan permata, dan musim yang penuh permata (*baiduri*) nan indah (*zahar*) itu bagai warna-warni pelangi. Itulah sebabnya, segala rintangan (*sayup*) yang menutup mata telah lenyap (*kabur*), dan hanya senyum berseri yang membekas (*bakat*) di hati. Dalam keadaan demikian, kalau berbicara (orang) cenderung muluk-muluk (*berurai ranta*), sampai-sampai lupa akan masa silam (*moyang*) karena masa depan yang bagai gapura kencana penuh warna itu berdiri menjulang tinggi sampai ke langit. Padahal, ketika nenek moyang berjuang mengenakan baju besi (*zirah*) yang berkilauan (*sekunar mara*) sampai ke Persi dan mencoba memetik mutiara berwarna merah, semua itu tidak lain hanya sebagai bingkisan untuk Indonesia. Akan tetapi, sekarang, si aku melihat bahwa kekayaan laut bak lokan-lokan (*petiraman*) di Wamar dan di gugusan pulau Aru itu telah sunyi,

Kakilangit, Juni 2002

senyap, samar-samar, dan yang ada tinggal ombak yang terdengar pilu.

Berkat itulah si aku kemudian bertanya: kapan Dobo dan Amboina menyinari langit hijau? Kapan pula keindahan (*mutiara*) yang menggoda itu tidak menyilaukan lagi? Dari sini si aku berharap, kesemarakan bagaikan suasana makam Taj Mahal karya Syah Johan di Fatipur Sikri di Delhi itu menjadi penerang bagi kita agar dapat meraih *zuhal* (bintang Saturnus) sebagai tanda cinta sehingga kelak dapat membangun (*kesunting*) sebuah negeri harapan. Harapan terakhir adalah semoga mimpi-mimpinya jadi kenyataan: ditemukan sorga yang bernama Indonesia yang tepatnya berada di bawah garis katulistiwa. Dan si aku yakin bahwa jika kita berhati suci dan berbakti, badan dan jiwa kita pasti akan senantiasa aman.

Di dalam sajak tersebut terlihat jelas pemanfaatan kata-kata arkais, di antaranya kata *durja* (muka), *baiduri* (batu permata), *zahar* (indah, sangat elok), *zirah* (baju besi untuk perang zaman dulu), *kunar* (cahaya), *mara* (berkilau), *jirat* (makam), dan *arga* (jalan). Kata-kata ini memberikan kesan dan suasana yang sangat romantis. Kesan ini memang sesuai dengan apa yang tersirat di dalamnya bahwa si aku, suatu ketika, pada masa atau zaman yang serba gemerlap, memberikan cendera (mata) kepada saudaranya (yang bernama Sakti Arga). Akan tetapi, Sakti Arga itu bukanlah siapa-siapa, melainkan suatu harapan akan datangnya *jalan sakti* yang diimpi-impikan, yaitu "Firdaus Indonesia di Katulistiwa." Dalam mencapai harapan tersebut, si aku mengandaikan bahwa cendera itu ibarat sinar terang sebagai hasil dari perjuangan nenek moyang seperti yang terjadi dahulu di negeri Persia. Itulah sebabnya, sajak "Cend'ra Durja", yang berarti "bingkisan muka" ini tampak penuh semangat (tetapi romantis), seolah bagai seorang (pemuda) yang hendak memberikan hadiah kepada sang kekasih.

Sajak "Zaman yang Mulia" juga merupakan sajak lirik yang berisi "harapan" masa depan (sebuah kemerdekaan). Si aku berseru kepada orang-orang muda, para semua anak bangsa, yang telah lama dalam kegelapan. Si aku minta perhatian kepada *para pemuda itu* agar mengambil air wudhu (*uduk*), memandang ke arah kecerahan (*Timur*), karena arah itulah yang

memancarkan fajar, suatu suasana penuh *kali-mantang* (binatang sejenis lipan kecil yang mengeluarkan liur bercahaya) yang kelak menda-tangkan kemakmuran. Karena itu, kalau suara Subuh telah reda, hendaklah segera menyusun suatu kekuatan (*bahu*).

Si aku berharap demikian karena yakin bahwa para pemuda, anak-anak bangsa, adalah pengganti kedudukannya kelak. Karena itu, janganlah mereka segan, janganlah acuh, dan cepatlah mengambil pelindung (*sarung*), karena sudah saatnya kita berani mempertahankan diri agar cita-citanya tidak runtuh. Maka, bukan waktunya para pemuda memadu asmara karena jika demikian mereka akan seperti anak Kebayan yang gila, yang siang dan malam hanya terayan-ayan. Karena itu, di dalam diri para pemuda hendaknya mengalir kekuatan (pusaka) karena hanya dengan itulah mereka akan dapat meraih kemerdekaan.

Terasa bahwa rima akhir bervokal berat seperti a dan u (*Timur, makmur, tabuh, subuh, rubuh, acuh, jatuh, syatria, pahlawan, membe-kam, nalam*) yang dominan dalam setiap bait memperkuat suasana penuh semangat. Semua itu sesuai dengan pilihan kata yang penuh harap: /kalau padamu mengalir pusaka/darah 'syatria sanding Merdeka/. Kata *Merdeka* (dengan huruf kapital) menandai bahwa kemerdekaan itu merupakan sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda.

Berbeda dengan dua sajak tadi, sajak "Ka-lau Hanya" berisi harapan agar siapa pun, terutama kaum berada, berbuat kebajikan. Dalam bait pertama, si aku berseru hendaknya orang-orang kaya (*Tuan*) tidak gila harta kekayaan semata, tetapi harus memikirkan nasib kaum tak punya (yang disimbolkan *burung pipit*). Seruan ini dipertegas lagi dalam bait kedua bahwa orang berada hendaknya tidak hanya memikirkan kesenangan (diri), tetapi memikirkan juga nasib orang-orang kecil (yang disimbolkan *kucing*) yang sering teraniaya, tersisihkan, dan mengais sisa-sisa makanan (*rimah, remah*).

Apa yang diharapkan si aku semakin di-pertinggi intensitasnya, dan itu terasa dalam bait ketiga. Dalam bait itu diungkapkan hendaknya orang tidak memikirkan bicara semata (idealistis, muluk-muluk), tetapi harus pula melihat masih banyak orang kelaparan (yang *perutnya diputar*).

Mengapa? Karena nyata sekali masih terjadi tindak kesewenang-wenangan oleh para penguasa, orang kaya, dan politikus yang suka berbicara muluk-muluk hanya mementingkan harta kesenangan dan omong besar. Oleh sebab itu, si aku berharap agar kita berbuat kebaikan bagi sesama. Dengan keyakinan demikian, si aku kemudian menawarkan harapan: bagi siapa saja yang berbuat kebaikan kelak pasti akan mendapat rahmat dan ridha Illahi (Tuhan), dan di akhirat nanti pasti (mereka) akan masuk sorga (*jannah*).

Dengan harapan demikian terlihat jelas sajak itu berbicara tentang "keprihatinan dan kepedulian sosial". Dengan gaya romantik-idealistik, yang didukung oleh ungkapan berima akhir yang merdu (*cinta, pipit, punya, sempit; harap, rumah, sedap, rimah*), di samping majas yang mengibaratkan orang miskin sebagai burung pipit, kucing, dan sebagainya, tampak si aku memiliki pandangan bahwa idealnya harus ada keseimbangan antara kaum kaya dan miskin, penguasa dan rakyat, dan sejenisnya.

Tidak berbeda dengan sajak di atas, sajak "Nasib Nelayan" juga mengungkap persoalan keberadaan kaum lemah, kaum tertindas. Hanya saja, kalau dalam "Kalau Hanya" muncul him-bauan kepada orang kaya agar berbuat kebajikan kepada kaum miskin, sajak yang kemudian lebih berupa renungan tentang nelayan yang mengalami nasib yang buruk. Sajak tersebut dibuka dengan bangunan suasana ketika (senja) si aku memandang jauh ke laut, melihat ombak-ombak yang menderu, dan suara yang terdengar bagai suara suling (yang merdu) sehingga terbayang akan datang suatu zaman bahari atau zaman yang indah (elok). Namun, di tengah bayangan itu si aku melihat nasib para nelayan (kaum papa) yang sedang berlayar terkatung-katung, yang dihempas oleh gelombang yang keras sehingga keamanannya tidak terjamin. Selain itu, si aku juga melihat bahwa para nelayan tidak pernah beruntung, apa yang dilakukan selalu sial.

Si aku menyaksikan bahwa sering para nelayan termenung (sedih) memikirkan nasibnya yang tidak baik, karena sering sampan miliknya (yang selama ini menjadi pegangan atau sumber penghidupannya) terhanyut oleh arus, dihempas gelombang, atau tepatnya diombang-ambingkan oleh zaman yang tidak menentu (*gelora kian kemari*). Melihat kenyataan ini si aku kemudian

berandai-andai: kapan para nelayan akan meraih penghidupan yang layak (yang disimbolkan sebagai Ratu)? Terhadap kenyataan ini, si aku tidak mampu menjawab, karena ia tidak tahu kapan si Ratu tersebut (sang pengayom, pelindung) akan datang.

Sebagai sebuah renungan, rima akhir yang merdu di setiap bait dan didukung oleh pola persajakan yang tetap (abab, bcbc, abab, bcbc, dan abab) serta dominannya asonansi (bunyi o, a, u) dan aliterasi (bunyi d, b, h) yang lembut di dalam sajak itu terasa semakin menambah intensitas suasana tenang sehingga renungan yang diungkapkan pun terasa semakin dalam. Karena itu, apa yang dirasakan si aku seolah dapat kita rasakan bersama. Jadi, subjektivitas si aku menjadi semacam sugesti bagi pembaca.

Kalau dalam sajak “Nasib Nelayan” rasa optimisme begitu kuat, dalam sajak “Oh, Nasib” rasa optimisme tidak tampak. Sajak ini merupakan monolog si aku yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau orang lain dapat merasakan kebahagiaan (*bersenda, bersuka, beria, bergembira*), si aku hanya termenung menunggu datangnya suatu keberuntungan (bait pertama). Kalau orang lain dapat merasakan suatu kenikmatan (*menari, berlompatan, bernyanyi, bersautan*), aku (di sini) hanya duduk termangu (bait kedua). Kalau di sana orang lain dapat tertawa sepuasnya (*terbahak-bahak, bersorak-sorak*), di sini aku hanya bersedih dan berduka.

Sebagai sebuah “renungan”, dalam sajak ini tidak jelas apa yang direnungkan si aku: apakah cintanya, kehidupannya, ataukah yang lain? Yang jelas bahwa si aku hanya mengalami nasib buruk, yang berbeda dengan nasib orang lain. Kalau orang lain dapat mencapai kebahagiaan, mengapa si aku mengalami kesedihan? Persoalan inilah yang tidak dapat dijawab si aku. Si aku hanya merasa bahwa nasib (buruk) demikian tidak lain karena telah ditakdirkan Tuhan.

Memang benar sajak tersebut tidak jelas mengungkapkan nasib apa. Tetapi, melalui relasi si aku dengan orang lain --yang didukung oleh pemanfaatan bunyi-bunyi sengau (*termenung, mengenang untung, termangu-mangu*, dan sebagainya) yang menambah intensitas kesedihan--, terasa jelas sajak tersebut mencoba menguak ketidakadilan manusia. Mengapa di satu pihak

banyak orang mengalami nasib baik, sementara di lain pihak banyak orang mengalami nasib buruk? Pertanyaan inilah yang diungkapkan si aku (penyair) walau akhirnya si aku hanya pasrah pada Tuhan. Namun, di balik kepasrahan ini tampak ada pernyataan “tidak terima”. Mungkin ini berkait erat dengan kenyataan bahwa di pertengahan tahun 1930-an (ketika sajak ini ditulis, 1936) masyarakat kita masih diliputi oleh kecemasan akibat statusnya tidak jelas? Boleh jadi demikian.

Dilihat dari sisi bentuk formalnya, sajak itu merupakan sajak eksperimental karena disusun dengan tipografi yang meloncat-loncat. Tipografi semacam ini jelas menjadi hal yang tidak biasa bagi corak penulisan puisi Indonesia pada tahun-tahun awal perkembangan puisi modern Indonesia (tahun 1930-an). Karena itu, benar bahwa R. Intojo, seperti dikatakan Jassin, merupakan penyair yang mencoba melakukan pembaharuan, terutama dalam hal persajakan di Indonesia.

Demikian perkenalan kita dengan sebagian sajak karya R. Intojo. Tentu saja, ini hanya sisi permukaannya saja, sementara hal lain masih cukup banyak jika kita mau menyelami lebih ke dalam lagi. Namun, dengan perkenalan singkat ini, saya kira ada sedikit gambaran pada diri kita bahwa sesungguhnya sebagai seorang penyair, R. Intojo telah “menanam saham” bagi perkembangan puisi Indonesia modern. Dan ia dikenal juga sebagai penyair dua bahasa (Indonesia dan Jawa), bahkan disebut pula sebagai “Bapak Soneta dalam Sastra Jawa Modern”. Sebab, dialah yang pertama-tama memperkenalkan soneta ke dalam sastra Jawa sehingga dalam khazanah sastra Jawa modern *genre* tersebut membangun suatu jalur perkembangan tersendiri yang signifikan. ***

R. Intojo (1912--1965)
Bapak Soneta dalam Sastra Jawa
Modern

Tirto Suwondo

R. Intojo lahir di Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 27 Juli 1912. Pendidikan dasarnya, HIS (*Holland Inlandsche School*), diselesaikan di kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Setelah tamat dari HIS, R. Intojo kemudian melanjutkan studi ke HIK (*Holland Inlandsche Kweek School*) di kota Blitar. Akan tetapi, pada tahun 1930, dengan alasan kondisi kesehatannya buruk, ia pindah ke HIK di Gunungsari, Lembang, Bandung, dan baru selesai pada tahun 1933. Setamat dari HIK di Lembang, ia kemudian menjadi guru dan mengajar di sebuah sekolah bernama Perguruan Rakyat di Bandung.

Namun, tidak lama kemudian, ia pindah dan mengajar di Sekolah Mardi Siswa di Blitar, Jawa Timur. Bahkan, di Blitar pun tidak lama pula karena sejak tahun 1938 ia pindah lagi dan mengajar di HIK Rangkasbitung, Sumatra. Tidak diketahui dengan jelas apakah Intojo turut berjuang dalam Perang Kemerdekaan atau tidak. Yang jelas bahwa pada awal tahun 1960-an ia pergi ke luar negeri dan menjadi pengajar bahasa Indonesia di sebuah sekolah di Rusia (Uni Soviet) dan akhirnya meninggal di sana pada tahun 1965. Tidak diketahui pula apakah kepergiannya ke negara Rusia itu bersangkutan-paut dengan peristiwa politik atau tidak.

Karier kepenyairan R. Intojo dimulai pada tahun 1932 ketika masih sekolah di HIK di Lembang, Bandung. Karier itu kemudian berkembang sejak terbitnya (pertama) majalah *Pujangga Baru* (Juli 1933). Itulah sebabnya, di dalam khazanah sastra Indonesia, ia disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh Pujangga Baru. Di dalam bersyair (menulis puisi), dan itu terbukti di dalam beberapa sajak yang telah dipublikasikan dalam majalah, ia sering menggunakan nama samaran, di antaranya *Rhamedin*, *Heldas*, *Hirahamra*, *Ibnoe Sjihab*, *Imam Soepardi*, dan *Indera Bangsawan*.

Kakilangit, Juni 2002

Hingga sekarang tetap tidak diperoleh keterangan yang meyakinkan apakah nama Intojo tersebut nama asli atau justru nama samaran. Dikatakan demikian karena beberapa buku sumber yang diperoleh menyatakan hal yang berbeda-beda. Dalam buku antologi susunan Jus Badudu dkk. (1984), misalnya, disebutkan bahwa nama asli Intojo adalah Rhamedin, sedangkan dalam buku-buku lain disebutkan bahwa Intojo adalah nama asli. Beberapa nama samaran tersebut digunakan ketika ia menulis karya (sajak) berbahasa Indonesia, sementara di dalam karya-karya (*geguritan*) berbahasa Jawa ia secara konsisten menggunakan nama Intojo.

Dalam khazanah penulisan puisi Indonesia dan Jawa modern, R. Intojo mulai aktif menulis sajak pada masa Pujangga Baru (sejak 1933) dan berhenti pada masa menjelang Jepang datang ke Indonesia (1941). Disebut demikian karena pada masa Jepang (1942--1944), lebih-lebih setelah Indonesia merdeka (sejak 1945), sama sekali tidak dijumpai karya-karyanya. Kendati demikian, tidak berarti bahwa ia tidak aktif lagi di bidang seni-budaya, khususnya sastra (puisi). Hal itu terbukti, kendati tidak lagi menulis sajak, ia masih sempat menulis esai dalam berbagai majalah.

Salah satu esainya tentang penyair dan karyanya berjudul "Amir Hamzah dan Chairil Anwar", dipublikasikan dalam majalah *Indonesia*, No. 10, Thn. II, Juni 1951. Esai tersebut berisi kupasan tentang sajak-sajak Amir Hamzah dan Chairil Anwar. Selain itu, ia juga menulis esai berjudul "Pantun" yang dimuat dalam majalah *Indonesia*, No. 4 dan 7, Thn. III, 1952. Beberapa esai yang lain dimuat dalam rubrik "Sudut Bahasa" majalah *Nasional* antara tahun 1952--1953.

Dalam salah satu esainya yang dimuat di majalah *Nasional* (Desember 1952) Intojo antara lain membicarakan bentuk dan corak sajak-sajak penyair Muhammad Yamin dalam *Jong Sumatra* dan kecenderungan pembaharuan puisi Indonesia. Katanya, bentuk dan corak sajak M. Yamin jelas bersifat baru, tidak lagi bentuk pantun dan syair. Ia kemudian juga memberi beberapa contoh-contoh percobaan mengenai pola, pemakaian asonansi, sanjak dalam, dan sejenisnya. Percobaan yang dilakukan M. Yamin ini kemudian diikuti oleh Rustam Effendi dan Sanusi Pane. Bahkan, tidak hanya itu, yang bersifat baru juga tampak

pada semangatnya, yaitu rasa nasionalisme yang mula-mula hanya rasa kebangsaan daerah. Itulah isi salah satu esai yang ditulis R. Intojo.

Sementara itu, sajak-sajak R. Intojo, sang penyair Pujangga Baru ini, telah dipublikasikan dalam berbagai media massa, terutama majalah. Karya-karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia pada awalnya diterbitkan dalam *Semangat Pemuda*, *Pedoman Masyarakat*, *Panji Islam*, *Almanak Perguruan*, dan *Pujangga Baru*. Saat ini, karya-karya yang berbahasa Indonesia dapat dijumpai dalam buku *Puisi Baru* (1954) susunan Sutan Takdir Alisjahbana, *Perkembangan Puisi Indonesia Tahun 20-an hingga Tahun 40-an* (1984) susunan Jus Badudu dkk., dan *Tonggak I* (1987) susunan Linus Suryadi A.G.

Sementara itu, karya-karya yang ditulis dalam bahasa Jawa yang semula diterbitkan dalam majalah *Kejawen* kini dapat ditemukan di dalam buku *Antologi Puisi Jawa Modern 1940--1980* (1984) susunan Suripan Sadi Hutomo. Corak penulisan sajak yang berbentuk soneta itulah yang pada masa selanjutnya ditiru oleh beberapa penyair Jawa lainnya, di antaranya Subagijo Ilham Notodijoyo (SIN); hal ini antara lain tampak dalam sajak "*Gelenging Tekad*" 'Kebulatan Tekad' yang telah dimuat dalam majalah berbahasa Jawa *Panyebar Semangat*, No. 20, Thn. IX, 12 Juli 1949. Karena itu, oleh beberapa ahli, di antaranya Suripan Sadi Hutomo, R. Intojo dianggap sebagai Bapak Soneta dalam sastra Jawa modern.

Secara keseluruhan, sajak-sajak (sejauh dapat dijangkau) karya R. Intojo, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, dapat diinventarisasikan sebagai berikut. Sajak yang berbahasa Indonesia berjumlah 17 buah, yaitu "Cend'ra Durja" (*Semangat Pemuda*, Mei 1932, *Pujangga Baru*, Agustus 1937), "Zaman yang Mulia" (*Semangat Pemuda*, 15 Agustus 1932, *Pujangga Baru*, Desember 1937), "Pulau Bali" (*Pujangga Baru*, Mei--Juli 1933), "Ibu ..." (*Pujangga Baru*, Mei--Juli 1933), "Kemegahan Kita di Zaman Bahari" (*Pujangga Baru*, Agustus 1937), "Kalau Hanya" (*Pedoman Masyarakat*, 31 Oktober 1936), "Nasib Nelayan" (*Pedoman Masyarakat*, 31 Januari 1936), "Oh, Nasib ...!" (*Panji Islam*, 15 Oktober 1937), "Di Mana Tempat Cinta Sejati...?" (*Pujangga Baru*, Maret 1937), "Rasa Baru" (*Pujangga Baru*, April 1937),

"Air Kecil" (*Pujangga Baru*, April 1937), "Mengembara Beta ..." (*Pujangga Baru*, September 1937), "Wetenschap" (*Pujangga Baru*, Maret 1937), "Untuk Pujangga Baru" (*Pujangga Baru*, Februari 1938), "Nasib" (*Pujangga Baru*, Agustus 1938), "Gua" (*Pujangga Baru*, April 1939), "Roebajat" (*Almanak Perguruan*, Taman Siswa, 1941). Sementara itu, sajak yang berbahasa Jawa hanya 4 buah, yaitu "*Dayaning Sastra*" 'Daya Sastra' (*Kejawen*, 1 April 1941), "*Kawruh*" 'Pengetahuan' (*Kejawen*, 15 April 1941), "*Kaendahan*" 'Keindahan' (*Kejawen*, 26 September 1941), dan "*Wayangan*" 'Bayangan' (*Kejawen*, 4 November 1941).

Di samping menulis puisi (sajak/guritan) dan esai seni-sastra, seperti telah disebutkan di atas, R. Intojo juga aktif dalam berbagai kegiatan diskusi mengenai persoalan sosial-budaya pada umumnya. Pada tanggal 26--27 April 1952, misalnya, R. Intojo mengikuti sebuah kegiatan simposium yang diselenggarakan di Jakarta oleh para seniman kelompok Gelanggang yang bekerja sama dengan berbagai lembaga kebudayaan seperti *Lekra*, *Liga Komponis*, *PEN-Club Indonesia*, dan *Pujangga Baru*. Dalam simposium tersebut, bersama-sama dengan tokoh lain seperti Sutan Sjahrir, J. Ismael, Slamet Imam Santoso, Moh Said, Tan Goan Po, Sjafruddin Prawiranegara, Sutan Takdir Alisjahbana, Bujung Saleh, Darsono, S. Dharta, Achdiat Kartamihardja, dan sebagainya, ia membicarakan berbagai masalah "kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang". Kertas kerja atau makalah dan berbagai tanggapan dalam simposium tersebut kemudian diterbitkan dalam buku *Symposion* (Balai Pustaka, 1953). ***

Sajak-Sajak Pilihan yang Diulas
R. Intojo

CEND'RA DURJA

Bagi Saudaraku Sakti Arga

Zaman gemerlap masa permata,
Musim baiduri zahar pelangi,
Sudahlah kabur sayup di mata,
Hanya di hati bakat berseri.
Oh, "Kalau bicara berurai ranta,
Jaman moyang nan t'lah hilang!"
Masa gapura kencana warna,
Sampai ke langit girang membayang.
Ketika poyangku berbaju zirah,
sekunarnya mara ke teluk Persia,
Menjemput mutiara berwarna merah,
Untuk bingkisan ke Indonesia.
Kini, tilik petiraman kita di Wamar!
Dalam gugusan pulau-pulau Aru
'Lah sunyi senyap 'lah samar-samar,
Tinggallah ombak berpilu-pilu.
O, bilakah Dobo dan Amboina,
Akan berkilau ke langit hijau?
Bilakah mutiara menabiri Bicara,
Tunduk cakrawala menentang silau?
Semarak Delhi jirat Taj Mahal;
Buatan Syah Johan di Fatipur Sikri;
Menerangi Arga ke bintang Zuhul,
Tanda cinta, kesunting neg'ri.
Amboi! bilakah mimpi berwujud bukti:
Firdaus Indonesia di Katulistiwa?
Wahai pabila suci bersalut bakti,
Sampailah aman badan jiwa?

(Pujangga Baru, No. 2, Thn. V, Agustus 1937)

ZAMAN YANG MULIA

Wahai rang muda putra dan putri!
Anak bangsa nelahan diri,
Ambillah uduk pandang ke Timur,
Pancaran fajar kalimantang makmur!
'Lah hampir reda suara tabuh;
Susunlah bahu selagi subuh!
Wahai pemuda siliran bangsa!
Keganti kami beresok lusa,
Lekas tinggalkan sitikar pandan,

Kakilangit, Juni 2002

Jangan segan rupa tak acuh!
Si penggemang nan mati jatuh.
Cepat banget ambil sarungmu!
Inilah zaman larang bertemu,
Tiadalah daur semulya ini,
Bagi teruna hati berani,
Inilah bulan bakti dan korban,
Berani tinggi penyegah terban.
Jangan ternonong si mundur mara!
Belum waktunya merenung asmara;
Karena digila anak Kebayan
Siang malam terayan-ayan;
Kalau padamu mengalir pusaka,
Darah 'Syatria sanding Merdeka.
Tiada! Tiadalah masa seakrab ini,
Walau berabad lagi dinanti,
Tidaklah ikhlas sejernih subuh,
Indahlah tanding cinta nan rubuh,
O, tak kan dua pahlawan malam,
Inilah zaman membekamkan nalam.

(Pujangga Baru, No. 6, Thn. V, Desember 1937)

KALAU HANYA

"Kalau hanya kaya" yang tuan cinta,
Tuan pikirlah si burung pipit,
Tanaman orang dia yang punya,
Tapi akhirnya di sangkar sempit.
"Kalau hanya senang" yang tuan harap,
Tuan pikirlah kucing di rumah,
Betul di tikar bersedap-sedap,
Tapi gunanya pemakan rimah.
"Kalau hanya bicara" yang tuan tuju,
Cukuplah gramophon jadi pengajar,
Betul di meja duduk bercumbu
Tapi perutnya tetap diputar.

Dari itu, marilah tuan,
Mari ber'amal karena Illahi,
Di dunia tuan dapat keridhoan,
Di akhirat jannah siap menanti.

*(Pedoman Masyarakat, No. 37, Thn. II, 31
Oktober 1936)*

NASIB NELAYAN

Berdebar ombak di senja kala
Desir-berdesir deru-menderu
Laksana suling anak gembala,
Terkampar terhempas di gua batu.

Riak memutih kilau kemilau,
Gulung bergulung sampai di tepi,
Menukuk rusuh hati nan risau,
Menambah ingat zaman bahari.

Jauh di sana sampan nelayan,
Sedang berlayar terkatung-katung
Terengah diempas gelora aman,
Berlarut-larut dibawa untung.

Latih nelayan dari mendayung
Duduk bermenung s'orang diri,
Sampan berhanyut arus menggulung,
Diempas gelora kian ke mari.

Tak tentu arah mana tujunya
Di tengah laut nan lebar 'tu
Entah pabila garean masanya
Sampai ke pantai Ratu?

(*Pedoman Masyarakat*, No. 2, Thn. II, 31 Januari
1936)

OH, NASIB ...!

Di sana orang bersenda,
 Di sana orang bersuka,
 Di sana orang beria,
 Di sana orang bergembira,
Di sini aku duduk termenung,
Duduk termenung mengenang untung.

Orang menari,
 berlompat-lompatan,
 orang bernyanyi,
 bersahut-sahutan,
Aku ... termangu-mangu
Termangu-mangu berhati mutu.

Sedang orang sungguh,

Kakilangit, Juni 2002

terbahak-bahak
 sedang orang riuh
 bersorak-sorak,
Aku bersedih berdukacita,
Berdukacita berhati lara.

O, Tuhan ... !, oh, nasib ...!

(*Panji Islam*, No. 9, Thn. IV, 15 Oktober 1937)